

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Escrita de Diário de Sonhos

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Ferramenta da Terapia Narrativa referente à Escrita de Diário de Sonhos é um recurso terapêutico destinado a auxiliar o paciente no registro e análise de seus sonhos, visando ganhar insights sobre seu inconsciente, suas narrativas internas e seu processo de evolução consciencial.

Tematologia: Psicoterapia; Onirologia; Autodescoberta.

Etimologia: O termo "diário" tem origem no latim "diarium", que significa "registro diário". "Sonhos" deriva do latim "somnia", relacionado às experiências vividas durante o sono.

Enciclopédia da Conscienciologia

Neologia: Escrita de Diário de Sonhos é um neologismo técnico no âmbito da Terapia Narrativa.

II. Fatuística

Pensenologia: Esta ferramenta está associada ao holopensene da investigação parapsíquica dos registros oníricos.

Fatologia: A Escrita de Diário de Sonhos na Terapia Narrativa é uma técnica que encoraja o paciente a registrar sistematicamente seus sonhos, detalhando as imagens, emoções, sensações e narrativas presentes nas experiências oníricas. Por meio da reflexão sobre esses registros, o paciente pode identificar padrões recorrentes, símbolos pessoais e temas subjacentes que revelam aspectos do seu inconsciente e de suas questões psicológicas e existenciais. Ao integrar essas percepções ao processo terapêutico, o paciente amplia sua compreensão sobre si mesmo, seus conflitos internos e suas potencialidades de autorrealização.

Parafatologia: Sob uma perspectiva parapsíquica, a Escrita de Diário de Sonhos possibilita a investigação das vivências extrafísicas durante o sono, incluindo experiências fora do corpo,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
encontros com consciências extrafísicas e acesso a
informações de outras dimensões da realidade.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Escrita de Diário de Sonhos pode ser combinada com outras técnicas terapêuticas, como a interpretação de sonhos, a terapia junguiana e a análise simbólica, para enriquecer o processo de autoconhecimento e transformação pessoal.

Principiologia: Essa ferramenta está fundamentada no princípio da autoconsciência, que reconhece a importância da exploração dos conteúdos inconscientes para o desenvolvimento integral do indivíduo.

Codigologia: A Escrita de Diário de Sonhos está alinhada com o código de ética da Terapia Narrativa, que valoriza a autenticidade, a expressão criativa e o respeito à subjetividade do paciente.

Tecnologia: Diversos recursos podem ser utilizados na elaboração do Diário de Sonhos, incluindo anotações manuscritas, registros de áudio, desenhos, pinturas e colagens, de acordo com as preferências e habilidades do paciente.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: Terapeuta narrativo; paciente explorador dos mistérios oníricos.

Masculinologia: O terapeuta que orienta a interpretação dos sonhos; o paciente que registra e analisa suas experiências oníricas.

Femininologia: A terapeuta que acolhe os relatos oníricos; a paciente que mergulha nas profundezas do inconsciente por meio dos sonhos.

Hominologia: O Homo sapiens em busca de compreensão das mensagens do mundo onírico.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Escrita de Diário de Sonhos se manifesta quando o paciente documenta suas experiências oníricas, identificando padrões, símbolos e emoções recorrentes, e discute esses insights com o terapeuta para ampliar sua autoconhecimento.

Culturologia: A Cultura do Diário de Sonhos valoriza a tradição milenar de interpretação dos sonhos como uma fonte de sabedoria ancestral e um caminho para o autoconhecimento e a transformação pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia VI. Acabativa

Remissiologia: Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Escrita de Diário de Sonhos, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:

Análise de Sonhos: Psicoterapia; Onirologia.

Autoconhecimento: Psicoterapia;
Consciencioterapia.

Onirismo: Psicologia; Parapsicologia.

Pesquisa Onírica: Parapsicologia; Metodologia Científica.

Registros de Sonhos: Parapsicologia;
Metapsiquismo.

Símbolos Oníricos: Psicologia; Simbologia.

Sonho Lúcido: Psicoterapia; Experimentologia.